

LE MONDE *diplomatique*

> 2023. január

1950: a Henri Martin-ügy - Az egyenruhások és az egyéni felelősség

ÍRTA ANNE MATHIEU

V

AN ugyan Párizs tizenhatodik kerületében egy Henri-Martin nevű sugárút, de azt egy kevésbé zavaró névrokonról nevezték el.

A mi Henri Martinünk ugyanis, bár némileg már feledésbe merült, meghatározó szerepet játszott az gyarmatosítás-ellenes mozgósításban. Fiatal tengerészként Indokínában harcmegtagadásra biztatta bajtársait. Kommunista volt, a katonaságban lefokozták, mivel „a hadsereg demoralizálására buzdított”.

/ Halljátok? / Halljátok-e vietnámi emberek/Halljátok-e a földjeiteken/A rizsföldeken, a hegyekben? (1)

Az indokínai háború (1946-1954) utolsó éveiben egy katonai igazságszolgáltatással kapcsolatos ügy központi témává vált a francia politikai életben, és megmutatta hogyan zajlik a gyarmatosítás. Több értelmiségivel együtt Jacques Prévert is védelmébe vett egy ismeretlent, Henri Martint (1927-2015).

A tények.

1945 elején egy tizennyolc éves fiatalember, aki részt vett a Francs-tireurs partisans (FTP) fegyveres ellenállási mozgalomban, 1944 óta pedig tagja volt a Francia Kommunista Pártnak (FKP), jelentkezett a haditengerészethez, hogy antifasiszta harcát Japán ellen vívhassa tovább. A *Chevreuil* ágyúnaszád októberben hagyta el Marseille-t és decemberben érkezett meg az indokínai Saigonba (2). Ott azonban Henri Martin a gyarmatosítás kegyetlenkedésével szembesült. Háromszor kérte a szerződése felbontását, míg végre 1947 októberében visszatérhetett Franciaországba, ahol a touloni fegyverraktárba helyezték. 1949 nyarán más újoncok segítségével, többnyire saját maga által írt és a helyi kommunista alapszervezetnél sokszorosított röplapokat terjesztett, amelyekben elítélte az indokínai „piszkos háborút”. 1950 elején a *Dixmude* repülőgép-hordozó fedélzetén a röplapok arra szólították fel a touloni tengerészeket, hogy „maradjanak otthon”. 1950. március 14-én Henri Martin altisztet Toulonban letartóztatták „a hadsereg demoralizálása” miatt, és diáktársával, Charles Heimbürgerrel együtt a *Dixmude* elleni szabotázzsal vádolták meg.

A letartóztatásától egészen az 1950-es és 1951-es perekig a Kommunista Párt által vezetett intenzív kampány söpört végig Franciaország minden szegletén. Az agit-prop totális volt: petíciók, transzparenszek, kerékpárversenyek, feliratok és egyéb graffitik a falakon és a földön... Egy ideig még a Loire folyó homokpartjain is ott volt az egész országot ellepő „Szabadságot Henri Martinnek!” szlogen. A színházakban Claude Martin *Dráma Toulonban* című darabját adták elő. A Secours populaire segélyszervezet által kiadott

képeslapok hirdették, hogy „Szabadságot Henri Martinnek!”, míg egy másikon Raymonde Dien kommunista aktivistának követelték a szabadságot – aki egy a gyarmatosítás elleni tiltakozó megmozduláson egy hadianyagot szállító vonat elé feküdt. Ezért 1950 februárjától decemberéig volt börtönben. 1950. október 2-án a *L'Humanité* felhívást tett közzé, amelyben a fiatal tengerész felmentését és szabadon bocsátását követelte, azzal nyomatékosítva a nyilatkozatot, hogy „*A touloni bírácoknak tudniuk kell, népünk figyeli őket*”. Az aláírók közt volt a Felszabadítási Érdemrenddel kitüntetett Yves Farge, valamint a Becsületrend lovagjai, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Lucie Aubrac és Charles Tillon (3).

A „*Démocratie nouvelle*” 1951. szeptemberi számában a kommunista író-újságíró Dominique Desanti lírai hangot ütött meg: „*Ebben a pillanatban Franciaország-szerte, gyárak kijáratánál, közparkokban, egy férfi vagy egy nő feláll egy székre, ablakpárkányra vagy egy ládára és beszélni kezd. A többiek összeszorított fogakkal és ökölbe szorított kézzel hallgatják, a nőknek elhomályosul a tekintetük. Mindenki szemében meghatottságot, a felháborodás, a lázadás szellemét látjuk. Henri Martin története, az ártatlanul elítéltek története, a rácsok mögé zárt szólásszabadság története áradatként önti el Franciaországot*”. A fiatal tengerész portréját megfestette Fernand Léger, Jean Lurçat, Louis Mittelberg, Pablo Picasso, Boris Taslitzky.

„Vessenek véget az indokínai háborúnak!”

Az első tárgyalás 1950. október 17-én kezdődött Toulonban. Henri Martinnak két ügyvédje volt, akiket a Kommunista Párt biztosított számára, Paul Vienney és Dominique Scarbonchi. Különtudósítók hada özönlött a tárgyalásra. A kommunista folyóiratok természetesen dicsérték a tengerészt támogató mozgósítást, és ők maguk is gondoskodtak a népszerűsítéséről. Így írt például René Lelu a *Ce soir* című napilapban: „*A béke merész partizánjainak sikerült fényes nappal a hatalmas épület tetejére egy transzparenszt erősíteniük, amelyen a következő felirat állt: 'Szabadságot Henri Martinnek!'*” Dicsőítik „ellenálló” múltját, és hogy ma ő képviseli „*Franciaország becsületét*”. Ugyancsak a *Ce soir* riportere szerint „*ez egy egész nép akaratát szimbolizálja (...), hogy véget vessenek az indokínai háborúnak*”.

Ami a jobboldali sajtó különtudósítóit illeti, keményen nekiálltak, hogy ízekre szedjék „*ennek a Henri Martinnak*” az ügyét – ahogy a *L'Aurore* című újság 1950. október 17-i egyik cikkében fogalmazott. Mérgezett tolluk alól sercegetek a vádaskodó indítékok, szóvá téve többek között azt is, hogy a kommunisták kisajátították maguknak a tárgyalást. Pierre Scize, aki a háború előtt még maga is tagja volt a kommunista pártnak, például így érvel a *Le Figaro* című lapban: „*Olvassuk a rölapjaikat, de azokat mintha már előtte is olvastuk volna valamikor. Ugyanazt a provokatív, hazug szókinccset használják, mint azok a ragasztmányok, amelyekkel a moszkvaiak kedvükre telepíszkíthatják falainkat, ugyanaz a harsány beszéd, mint amivel nap mint nap a parlamenti gyűléseken vagy a nyomtatott sajtójukban találkozhatunk*”. Október 20-án megszületett az ítélet: öt év börtönbüntetés. Henri Martint a hadsereg demoralizálásával vádolták, a szabotázs vádjára alól viszont felmentették. Az ítéletet 1951. május 21-én formai okokra hivatkozva hatályon kívül helyezték.

A második tárgyalásra 1951 júliusában került sor Brestben. Ezúttal „*mindenki előtt világos, hogy a Martin-ügy túlmutat a katonai igazságszolgáltatás keretén*” - hangsúlyozta a kommunista napilap, a *L'Humanité* különtudósítója, Hélène Parmelin. (4) Felcsendült újra az ellenszólam is, a különtudósítók és bírósági riporterek mindkét oldalon újra fűjják a saját nótájukat. „*Henri Martin folytatja a propagandát a bírác előtt*” – szólt a *L'Aube* 1951. július 18-i címlapja. A katolikus újság már előző nap a breton várost fenyegető esetleges „*zavargások*” miatt aggódott, és tartott „*a Párizsból a kikötőbe küldött 'szurkolók' (...) hadától*”. Majd megnyugtatta olvasóit: „*De elszánt erővel fognak szembetalálkozni*”. Ami a *L'Aurore* különtudósítóját, Jean Bernard-Derosne-t illeti – aki már a touloni tárgyalásról is tudósított –, ő csak lesajnálta ezt az egyszerű matrózt, aki „*egyre csak a párt jelszavait szajkózza*”. Majd mintha elgondolkodna: „*Hogy is van ez? Mert jóképűnek*

jóképjű a fiú, okos is, öntudatos is, de mégis inkább egy kicsit primitív, ahogy felmondja a marxista katekizmust.” Másnap a *Le Monde* bírósági rovatvezetője, Jean-Marc Théolleyre, csatlakozik kollégájához: „Ez a nyugodt hangon előadott védekezés, amely alapvetően hitvallás, meggyőző akar lenni. Igyekszik logikusan, világosan érvelni, de valójában együgyű.”

A bresti ítélet megerősítette a toulonit, és Henri Martint katonai lefokozásra ítélték. Néhány nappal később átszállították a meluni börtönbe. A *L'Aurore* rovatvezetője, Henry Bénazet ujjongott, hogy a bírakra „nem hatott a sztálinisták gigantikus nyomása”. Néhány hónappal később Jean-Paul Sartre gúnyolódik a „hadsereg demoralizálása” vádon, amiért Henri Martint elítélték: „Tegyük fel, hogy azért fizetnek, hogy demoralizáljunk egy ejtőernyőst. Miképpen állunk neki? Mondjuk azt neki, hogy a hadsereg becsülete forog kockán, hogy a vietnámiak a mi embertársaink, hogy a munkások fiainak nem érdeke a nemzetközi kapitalizmusért harcolni? Mondjuk neki ezt? (...) Vagy mit mondjunk neki? Nos, hazugságokat kell kitalálni és álhírekkel letámadni, hogy az alapoknál inogjon meg a harci kedve: például, hogy zuhanni fog a piaszter árfolyama, (...) a kínaiak és az oroszok lecsapnak a francia hadseregre és megsemmisítik, a vietnámiak szokása, hogy kasztrálják az ejtőernyősöket. Ezzel egyáltalán nem biztos, hogy meg tudom győzni, de legalább megtettük, amit lehetett.” (5) Sartre 1952 elején akciót indított Henri Martin védelmében: több ismert személyiséggel együtt benyújtottak egy kegyelmi kérvényt, és Sartre-t a köztársasági elnök, Vincent Auriol személyesen fogadta. Vincent Auriol közbenjárásának köszönhetően Henri Martint 1953. augusztus 2-án feltételesen szabadlábra helyezték. Két hónappal később megjelent Sartre könyve, a *L'Affaire Henri Martin* [Az Henri Martin ügy]. A kiadvány ajánlójában, amelyet Sartre maga írt, bár nem írta alá, ez áll: „Ennek a könyvnek tegnap még ez volt a célja: kegyelmet kérni Henri Martinnak. Most viszont ez: a tényeket pontról pontra feltárni, és indítványozni az ügy újratárgyalását”. A könyvben olvashatók Henri Martin családjának írt levelei, különböző dokumentumok és tanúvallomások, valamint különböző politikai nézeteket valló személyiségek által írt szövegek. Az *Henri Martin* ügyben Sartre erősen bírálta az újságok által terjesztett antikommunizmust, ez később a „Nekrassov” című darab központi témájaként jött elő: „A pillanat igényeitől függően a sajtó Henri Martint néha bűnözőként mutatja be nekünk, aki éppen erényei és intelligenciája által válik még bűnözőbbé, néha pedig úgy, mint egy szerencsétlent, akít a kommunista párt befolyásol és manipulál”. Politikai stratégiai okokból csak 1953 augusztus végén hozták nyilvánosságra, hogy a tengerész tagja a Francia Kommunista Pártnak. (6) A jobboldali sajtó riportereit és más, a kommunista párttal ellenséges kommentátorokat ez persze nem tévesztett meg – mit sem törődve a cáfolattal – folyamatosan a kommunizmus kísértetével riogattak, csak hogy elfedjék a legfontosabbat, a háború okát: a gyarmatosítást.

Antikolonialista öntudat

Ahogy a címadó könyv egyik szerzője rámutat, Henri Martin ügye felveti, „az egyenruhás egyén felelősségének kérdését”. Erről Jean-Henri Roy – az egykori FTP ellenállási mozgalom és a 2. páncélos hadosztály tagja, középiskolai filozófiatanár és a *Temps Modernes* kritikusa – így vall *Un abus de confiance* [Bizalommal való visszaélés] című írásában: „Azok közül, akik hozzám hasonlóan 1945 októberében Saigonba indultak, senki sem írt alá gyarmati kötelezettségvállalást. Egyszerűen aláírtunk egy papírt, amelyben Németország és Japán ellen köteleződtünk el a konfliktus időtartamára. Ennek az elkötelezettségnek a jegyében döntöttek úgy, hogy a konfliktus megszűnése után Indokínába küldenek minket, és nem Japánba. Jogi értelemben a szerződés mindkét félre nézve kötelező. Jogi értelemben nem voltunk elkötelezve”. Henri Martin ahogy megérkezett Indokínába, máris kiábrándult. A családjának írt beszámolók alapján Jean Painlevé filmrendező ezt írja: „Henri Martin szörnyű, véres zűrzavarban látta összeomlani mindazokat az eszméket, amelyekért az életét elkötelezte”. Ugyanazt tapasztalta, mint amit francia ellenállóként a megszállókkal szemben ő is átélt. De a szabadságért folyó harc, amelyért egykor, fiatal ellenállóként maga is harcolt, most azok szemében tükröződött, akiket Franciaország támadott meg. „Rájöhetett, hogy az a harc, amit mi ott vívunk, nem a népek szabadságáért, hanem épp e szabadság ellen folyik” – vélte Jacques Madaule történész, egy katolikus értelmiségi, az *Esprit* folyóirat munkatársa. „Azoknak az

ellenállónak a jogai, akikkel itt szembetalálta magát, számára, aki maga is ellenálló volt, nem kevésbé voltak szentek, mint magának a francia népnek a jogai”. A politikusokat megelőzve Jean-Marie Domenach, az *Esprit* magazin szerkesztője titkára ugyancsak a fiatal katona tisztánlátásáról írt: „Látta a vietnámiak szemében, hogy küzdelmük hasonló ahhoz, amit ő folytatott két évvel korábban, és hogy nem fogják feladni.”

Henri Martin katona 1946. május 18-án dühösen írta szüleinek: „Indokínában a francia hadsereg pont úgy viselkedik, mint ahogy nálunk viselkedtek a németek. Undorító. Miért bombázzák repülőgépeink (minden nap) a védtelen halászokat? Miért fosztogatnak, gyújtogatnak és gyilkolnak a katonáink? Ezt hívják civilizálásnak?” Michel Leiris író, etnológus így kommentálta: „Első lázadása egy olyan embernek, akit – mint minden franciát – arra tanítottak, hogy a gyarmatosítás civilizálást jelent: attól a pillanattól kezdve, hogy a gyarmatosítottakkal szemben annyi szörnyűséget követnek el, már nem mondhatjuk, hogy a civilizációt hozzuk el nekik.”

A „borzalmak”, amelyeknek szemtanúja volt, felnyitották a szemét és elősegítették antikolonialista öntudatra ébredését. Louis de Villefosse hadnagy, pártbeli bajtársa, aki mindkét tárgyaláson jelen volt, az ismétlés retorikai eszközét használta a történelmi párhuzam hangsúlyozására: „Henri Martin látta, a tengerbe dobott ártatlanok vérének. Látta a békés sampanokon hajózó gyermekek kifordult belét, akikbe géppisztollyal lőttek bele, látta a felgyújtott falvakat, hallotta a haldoklók és megkínzottak hörgését. És tudjuk, hogy ez nem egyedi eset volt, hanem ma ez a háborúk módszere, tudunk a Vietnámban elkövetett számtalan gyilkosságról, a ma már Oradournak[vii] nevezett Szent Bertalan-éjszakákról, tudjuk, hogy gyújtógránát helyett mostantól a napalmmal égetik szénné a harcolókat és a nem harcolókat egyaránt, a szalmakunyhókban meghúzódó öregeket, a bivalyokat terelő gyerekeket”. (8)

Egyik levelében Henri Martin így ironizál: „Egyébként állítólag azért hódítottuk meg a gyarmatainkat, hogy emancipáljuk őket. Nos, hát akkor rajta!” Az indokínai háború 1954 májusában ért véget Dien Bien Phunál. Kommentárjában Sartre rámutatott, hogy „a mi nevünkben tartják fogva Henri Martint, és ez a bűnös igazságszolgáltatás a mi igazságszolgáltatásunknak titulálja magát”. Ugyanezen év november 1-jén kezdődött az algériai háború. Egyesek csakhamar feltették a kérdést, ott ugyan mit fognak művelni „a mi nevünkben”? 1955 januárjában Claude Bourdet a *France-Observateur*-ben megjelent egyik cikkének a „Votre Gestapo d'Algérie” [A ti algériai Gestapótok] címet adta.

A későbbiekben Henri Martin visszatért a névtelenségbe, majd a feledés homályába merült, mint ahogy sok más gyarmatosítás ellen harcoló is. Az „ügyében” részt vevő értelmiségiek számára azonban – Jean-Marie Domenach szavaival – megmaradt „egy olyan embernek, aki jóval a náci elleni általános mozgósítás előtt állt be partizánnak, majd a japánok ellen önkéntes tengerésznek”, és aki „egy napon nem önszántából gyarmatosító katona lett Indokínában” (9). Ezt a kényszert nem fogadta el. Tagadta, hogy a sors előre meg van írva. Mert igenis van értelme harcolni a saját szabadságáért és mások szabadságáért.

(1) Prévert pose une question [Prévert feltesz egy kérdést] in *L’Affaire Henri Martin*, [A Henri Martin ügy] Gallimard, 1953.

(2) Addigra a Távols-Keleten is vége volt a II. világháborúnak – a ford.

(3) Csupa ismert ember – a ford.

(4) Hélène Parmelin: *Matricule 2078 (L’Affaire Henri Martin)* [Azonosító szám:2078 (A Henri Martin ügy)], Les éditeurs réunis, 1953.

(5) *L’affaire Henri Martin* [A Henri Martin ügy] 1953, op. cit.

(6) Alain Ruscio: *L’Affaire Henri Martin. Genèses et grandes étapes* [A Henri Martin-ügy. Keletkezése és főbb szakaszai] in *L’affaire Henri Martin et la lutte contre la guerre en Indochine* [A Henri Martin-ügy és az indokínai háború

elleni harc], *Le Temps des cerises*. Montreuil, 2005.

(7) Oradour-Sur-Glane: francia falu, ahol 1944 júniusában a németek a lakosságot bezárták a templomba majd rájuk gyújtották – a ford.

(8) *L'affaire Henri Martin* [A Henri Martin ügy] 1953, *op. cit.*

(9) *Ibid.*

ANNE MATHIEU

A szerző Anne Mathieu a Lotaringiai Egyetem irodalom- és újságírástanára, az *Aden: Paul Nizan et les années trente* [Aden: Paul Nizan és a harmincas évek] című könyv vezető szerkesztője.

Drechsler Ágnes